

ОСОЗНАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОМ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЕГО НАУЧНО- ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ

Бабажанова Фотима Фармановна

Старший преподаватель кафедры психологии
Гулистанский государственный университет

babajanovafotima@gmail.com

+998990060794

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041852>

Аннотация

В статье рассматривается ведущая роль осознания своей идентичности студентом в профессиональной образовательной системе в формировании высококвалифицированного специалиста. Так как осознанность своей сути в полном смысле глубоко изменяет и масштаб и содержание мышления будущего специалиста. Данное мышление и будет предпосылкой формирования личности, которому глубоко не безразлична своя профессиональная сфера, профессиональный рост. Исходя из этих идей, мы решили исследовать психологические теории идентичности личности с профессиональной ориентацией.

Annotation

The article examines the leading role of students' awareness of their identity in the professional educational system in the formation of a highly qualified specialist. Since awareness of its essence in the full sense profoundly changes both the scale and the content of the future specialist's thinking. This thinking will be a prerequisite for the formation of a personality who is deeply not indifferent to his professional sphere, professional growth. Based on these ideas, we decided to explore psychological theories of identity of a person with a professional orientation.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, теория идентичности, идентичность, идентификация, научно-творческие способности, интеграция, компетенция, компетентность.

Keywords: professional training, identity theory, identity, identification, scientific and creative abilities, integration, competence, competence.

«Ключ к процветанию – в образовании, воспитании, знаниях. Ибо все благие цели достигаются благодаря знаниям и воспитанию».

Ш.М.Мирзияев

Введение. В XXI веке мощный импульс к широкомасштабному применению дало новое направление в психологии – это развитие не стандартного, пластичного, гибкого, аналитического и творческого мышления. В тоже время критичность данного мышления должна быть направлена не на внутренние и внешние проблемы самой личности, а на его профессиональный рост, на его саморазвитие, на осознания его идентичности самим.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием Олий Мажлис и народу Узбекистана, предложил объявить 2023 год "Годом заботы о человеке и

качественного образования" и в подтверждении сказал, что повышение качества образования – это однозначно правильный путь развития Нового Узбекистана. По его словам, нужно продолжать начатые реформы в этой сфере, выходить в образовательные учреждения, больше общаться с учителями и наставниками, совместно решать поднимаемые ими вопросы по улучшению качества. Руководитель страны также утвердил: "Мы включим в Государственную программу следующего года все поднятые нашим народом вопросы с конкретными решениями. Прошу депутатов и сенаторов, представителей махалли, интеллигенцию, молодежь, бизнесменов и широкую общественность быть активными в этих процессах, выдвигать новые предложения и инициативы". А также Ш.Мирзияев привёл цитаты великого поэта и мыслителя Юсуф Хас Хаджиб: "Где есть разум, там есть и величие, обретая знания, обретишь и славу".

Целью данной статьи является обосновать какую важную роль осознания своей идентичности играет в формировании высококвалифицированного специалиста. Чтобы жить и успешно функционировать в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе, он должен обладать двумя противоположно направленными рядами качеств.

Во-первых, он должен обладать устойчивым, твёрдым ядром личности, мировоззрением, социальными и нравственными убеждениями. Иначе на каждом крутом вираже истории – а их всю жизнь будет предостаточно – он будет, образно говоря, распадаться на составные части и реагировать на вызов истории невротически. Во-вторых, он должен преобладать высокой психологической мобильностью, гибкостью, способностью усваивать и перестраивать новую информацию и создавать нечто новое не только в юности, но и в зрелом возрасте, когда старшие поколения привыкли обходиться старым багажом. Без этого личность неизбежно отстанет от хода истории и станет тормозом общественного прогресса.

Так как особое требование любого государства направлено на формирование такого специалиста не ограниченными профессиональными способностями, нам придётся обратиться к теориям идентичности личности, чтобы глубоко осознать и направить его на профессиональное русло.

Анализируя научную литературу мы выяснили, что над проблемой идентичности личности работали классики зарубежной философии, психологии и социологии Джеймса У., Фрейда З., Юнга К., Пиаже Ж., Фромма Э., Дж. Мида, Ч.Кули.

Из современных авторов, такие как Э.Эрикссон, Р.Баумайстер, А.Маслоу, Р.Мейли, Г.Олпорта, К.Роджерса, Х.Салливена, Ю.Хабермаса, К.Хорни и классики отечественной мысли М. М.Бахтина, Л. С.Выготского, А. А.Гусейнова, О. Г.Дробницкого, И. С.Кона, А. Н.Леонтьева, Д. Б.Элькониной, В.Ядова и других были даны различные подходы к научной проблеме идентичности личности[1,2].

Мы же решили раскрыть основную суть понятия идентичности и идентификации, которые взаимосвязаны с формированием личности. Идентификация – это отождествление себя с другим, выражает установленный в ряде экспериментальных исследований эмпирический факт, что одним из самых простых способов понимания другого человека является уподобление себя ему. Это тот механизм познания самого себя, своей сути и одновременно понимания другого тоже. Для социальной психологии важен анализ общения как сложного, многослойного

процесса, главное - вычленив модели общения, формы организации этих моделей, понять идентификацию как процесс, отражающий социальную перцепцию. Для того, чтобы понять, как личность включена в общение, что она вносит в него, надо проследить, как раскрываются процессы общения в различных группах (сообществах, народах, классах и т. д.).

Интерес к изучению идентичности И. С. Кона обусловлен тем, чтобы схватить человеческое «Я» в его единстве. Для этого нужны сложные теоретические модели: «идентичность, эго, супер эго-Я». По его мнению: «человеческая психика должна постоянно перерабатывать и координировать огромное количество информации. Чем разнороднее внутреннее и внешнее, чем разнообразнее такая информация, тем острее будет его индивидуальное самоощущение и тем сложнее и дифференцированный свойственный ему образ Я» [18, с.64]. Еще в конце 60-х автор замечает, что, чем больше информационный обмен, тем меньше времени остается для рефлексии или время уплотняется, увеличивая психические нагрузки. Отечественный исследователь выделяет следующие типы идентичности: психофизиологическая идентичность - единство и преемственность физиологических и психических процессов и структуры организма; социальная система свойств, благодаря которым особь становится социальным индивидом, членом сообщества, группы и предполагает разделение индивидов по их социально-классовой принадлежности социальным статусом и усвоенным нормам; личная - единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов, смысл жизненных установок, осознающий себя как самость.

На наш взгляд, важным вкладом И. С. Кона в становление теории идентичности было не только то, что он одним из первых стал рассматривать эти проблемы. Используя выводы и идеи отечественных и зарубежных авторов, он интерпретировал идентичность как условный конструкт личности. Этот конструкт не является статичным и постоянно содержит динамические мотивационные тенденции, уравнивает внутренние и внешние импульсы [18].

Индивидуальная идентичность понимается как способ субъективной организации событий, как внутренняя динамическая структура, интегрирующая отдельные стороны личности, связанные с осознанием и переживанием себя как представителя определенного пола, группы и т. д. в единое целое без потери своеобразия. Признается, что идентичность - познавательный инструмент, гипотетическая структура, позволяющая упорядочить представления о личности и ее образе жизни [14]. Однако большинство авторов предлагает достаточно эклектичные, схематичные интерпретации идентичности или идентификации, зачастую просто интерпретируя исследования зарубежных авторов.

В формировании понятия идентификации и идентичности наблюдаются, таким образом, две тенденции, хотя такое разделение достаточно условно. Первая направлена на защиту «Я, Мы», вторая - на защиту общественной детерминации, приобщения индивида к общественным нормам, ценностям и коллективному Я. Хотя выявленное здесь противоречие между принуждением и индивидуальной свободой - скорее логическое, чем социально приемлемое.

Необходимо учитывать, что сам процесс идентификации предполагает построение обобщающей модели жизнедеятельности, причем в процессе идентификации главной целью остается обретение тождества в социальной практике.

Каждая из таких моделей может существовать достаточно длительное время. Идентичность появляется как результат взаимодействия отождествления и работы индивидуального сознания (национального сознания). Необходимо признать важность постоянного переосмысления понятия идентичности в изменяющихся исторических условиях и, соответственно, в изменяющихся условиях идентификации.

Хэкман и Олдхэм, американские учёные, идентифицировали следующие принципиально важные параметры рабочего процесса специалиста.

1. Разнообразие навыков. Мера использования на рабочем месте различных навыков и способностей. Чем больше навыков и умений требуется для выполнения работы, тем она привлекательнее для исполнителя.

2. Идентичность рабочего задания. Более привлекательна та работа, результатом которой является нечто цельное, а не фрагмент или деталь, как обычно бывает на сборочном конвейере.

3. Важность работы. Значение выполняемой работы для жизни и благополучия коллег или клиентов. Например, работа авиамеханика имеет большее значение для жизни и здоровья многих людей, чем работа почтового служащего.

4. Автономность. Мера самостоятельности, которую работник может проявить при планировании и организации выполнения задания.

5. Обратная связь. Объем информации об эффективности и качестве его труда, получаемой работником.

Данные теории мы ввели в научную статью, чтобы обосновать, насколько важна осознание своей идентичности и возможности будущего специалиста в формировании своей профессиональной компетенции.

Развитие интеллекта тесно связано с развитием творческих способностей, предполагающих не просто усвоение информации, а проявление интеллектуальной инициативы и создание чего-то нового. Интеллектуальный важнейший компонент творчества – преобладание так называемого дивергентного мышления, которое предполагает, что на один и тот же вопрос может быть множество одинаково правильных и равноправных ответов (в отличие от конвергентного мышления, ориентирующего на однозначное решение, снимающего проблему как таковую).

Значимость восприятия для творческого процесса подчеркивается и при рассмотрении восприятия в качестве источника получения и хранения информации. Для создания нового необходимо опираться на нечто известное, иметь в памяти достаточно обширный материал, чтобы свободно им оперировать. Более того, у подростка в изобразительной деятельности восприятие носит зрительную установку.

И важной задачей в этом возрасте мы считаем использование своих творческих способностей, умений и склонностей для решения важных проблем своего региона. Учащиеся в этот период испытывают потребность в своей реализации, поэтому хорошим способом почувствовать ее является реализация их творческих и интеллектуальных способностей в решении проблем своего региона.

Творческие способности студентов формируются и развиваются в процессе обучения и воспитания, и, следовательно, находятся в зависимости от направленности личности преподавателя, а именно от его уровня притязаний, мотивации, установок, а также системы отношений к миру вещей и людей, от психологических свойств

личности, относящихся к регуляции социального поведения человека в процессе деятельности.

Методологической основой исследования является процесс научного исследования, в которых были использованы ряд психологических методик для выявления уровня и содержания идентичности студентов в учебном процессе.

В проявлении креативности и научно-творческих способностей студентов важное место отводится таким понятиям, как остроумие и интуиция.

Остроумие — это творческая мысль, тесно связанная с чувствами и заключающаяся в неожиданном сопоставлении на первый взгляд несопоставимых явлений, во внезапном нахождении чего-то общего в таких фактах, которые отстоят далеко друг от друга по существу.

Интуиция — это некое полуинстинктивное сознание и вместе с тем стоящее выше обычного сознания, являющее собой по своей познавательной силе по существу сверхсознание. Она, как бы в одно мгновение, пробегая по частям, по малейшим деталям объекта, схватывает суть целого. Интуиция не составляет особого пути познания, идущего в обход ощущениям, представлениям и мышлению. Она составляет качественно особый вид умозаключения, когда отдельные звенья логической цепи проносятся в сознании более или менее бессознательно, а предельно ясно осознается именно итог мысли — истина».

Одним из важнейших новообразований интеллектуальной сферы в юношеском возрасте становится развитие теоретического мышления. Обычно обучающийся при получении знаний задаётся вопросу «почему?», его мыслительная деятельность более активна и самостоятельна; он более критично относится как к преподавателям, так и к содержанию получаемых знаний.

В заключении можно сказать, что у педагогов с высоким уровнем притязаний, направленным на дело, отличающихся такими личностными характеристиками, как упорство, ответственность, независимость в суждениях и поведении, творческим подходом к решению задач, внимательностью к мнению и интересам других людей, терпимостью в социальных контактах, студенты обладают более выраженным творческим потенциалом, чем у педагогов с низким уровнем притязаний, с направленностью на отношения (коммуникативный аспект), конформностью, консерватизмом, нежеланием считаться с мнением других.

Используемая литература:

- 1.См. Фрейд З. Психология Я и защитные механизмы. М., 1993; Юнг К. Психологические типы. М., 1996; Пиаже Ж. Генетическая эпистемология. // Вопросы философии. 1993. N5; Erikson E. Identity. Youth and Crisis. N. Y. 1968.
- 2.См. Бахтин М. М. как философ. М., 1992; Выготский Л. С. История развития высших психических функций. Собр. соч. в 6-ти т. М., 1984; Кон И. С. В поисках себя. М., 1984.
- 3.Джеймс У . Психология личности. Тексты. М. , 1982.
- 4.Джеймс У . Многообразие религиозного опыта. М., 1993. С. 112, 122, 137.
- 5.Бахур В. Г . Это неповторимое Я. М., 1986. С . 122.
- 6.Michel de Certeau . The Practice of Everyday Life. California, 1992.
- 7.Психотерапевтическая энциклопедия . СПб ., 1998, С . 642, 643.

The

8.Freud S .

Future of one Illusion. N. Y., 1961.

9.Социальная идентификация личности . Кн. 1,2. М., 1994.

10.История зарубежной психологии 30-60 г . Тексты. М., 1986.С. 170.

11.Лейбин В. М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1977.

12.См. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993; Бердяев Н. А. Смысл истории. М., 1990; Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991; Идеалистическая диалектика в XX столетии. М., 1987.

13.Фромм Э . Иметь или быть. М. 1990. С. 117.

14.Антонова Н. В. Проблема личностной идентификации в интерпретации современного психоанализа, интеракционизма и когнитивной психологии. // Вопросы психологии. 1996. N1. С. 131-143.

15.Эриксон Э . Молодой Лютер. М., 1996. См. Руткевич А. М. «Психо-история» Э. Г. Эриксона. // там же С. 3-22.

16.Эриксон Э . Детство и общество. СПб , 1996. С . 11.

17.Erikson E . Psychoanalysis and Ongoing History: Problems of Identity, Hatred and nonviolence. //The American Journal of Psychiatry. 122. 1965.

18.Кон И. С. Открытие Я. М., 1978.

19.Кон И. С. Психология ранней юности. М., 1989.